

भारतीय संविधानिक तरतुदी आणि मानवी मूल्य

श्री. मुंगल ऋषिकेश विश्वांबर

(संशोधक विद्यार्थी, पीपल्स कॉलेज, नांदेड.)

मु.पो. ईजळी, ता. मुदखेड, जि. नांदेड पिन ४३१८०६ (महाराष्ट्र)

Corresponding Author- श्री. मुंगल ऋषिकेश विश्वांबर

Email: - rushikeshmungal7@gmail.com

सारांश :

भारतीय संविधानाचा गाभा म्हणजे मानवी मूल्यांचे रक्षण आणि संवर्धन. संविधानातील मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे याद्वारे मानवी मूल्यांचे रक्षण केले जाते. मानवी मूल्य म्हणजे समाजाच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेल्या तत्त्वे आणि विश्वास. प्रामाणिकपणा, सत्य, अहिंसा, शांतता, सहकार्य, प्रेम आणि आदर ही काही सामान्य मानवी मूल्ये आहेत. भारतीय संविधानात या सर्व मूल्यांचा समावेश आहे. मानवी मूल्ये ही अशी तत्त्वे आहेत जी मानवी अस्तित्वाचे मूलभूत स्वरूप निश्चित करतात. या मूल्यांमध्ये स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुभाव, मानवी प्रतिष्ठा, मानवाधिकार इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. मूलभूत हक्क आणि मानवी मूल्ये या दोन्ही गोष्टी भारतीय संविधानात समाविष्ट आहेत. मूलभूत हक्क हे नागरिकांना दिलेल्या कायदेशीर अधिकार आहेत, तर मानवी मूल्ये ही सर्व मानवांसाठी सार्वत्रिक तत्त्वे आहेत.

बीजसंज्ञा : भारतीय संविधानाचा सरनामा आणि मानवी मूल्य, न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि मूलभूत हक्क आणि मानवी मूल्य

प्रस्तावना :

भारतीय संविधान हे जगातील सर्वोत्कृष्ट संविधानांपैकी एक आहे. भारतीय संविधानामध्ये मानवी मूल्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या मानवी मूल्यांमध्ये अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा, उपासना यांची स्वातंत्र्य आणि दर्जाची व संधीची समानता तसेच राजकीय, आर्थिक व सामाजिक न्याय यांचा समावेश होतो. भारतीय संविधानामध्ये या मानवी मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी मूलभूत अधिकार आणि त्यांचे संरक्षण यांची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय संविधान निर्मिती साठी सर्व प्रथम १९३४ मध्ये स्वराज्य पार्टीने भारतासाठी स्वतंत्र संविधान असावे अशी मागणी केली. १९३६ मध्ये, फैजपूर येथील अधिवेशनात राष्ट्रीय काँग्रेसने भारतासाठी स्वतंत्र संविधान निर्मितीची अपेक्षा केली. १९४२ मध्ये, क्रिप्स योजनेने स्पष्ट केले की भारतीय संघराज्याचे संविधान निर्माण करण्यासाठी घटना समिती बोलविण्यात येईल. १९४६ मध्ये, ब्रिटनमध्ये सत्ता बदल झाल्यामुळे मजूर पक्ष सत्तेवर आला. या पक्षाचे पंतप्रधान क्लेमेंट एटली यांनी भारतातील राजकीय पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी आपल्या मंत्रिमंडळातील तीन मंत्री पाठविले, ज्याला कॅबिनेट मिशन म्हणतात. या योजनेने संविधान निर्मितीला मूर्त स्वरूप दिले. कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार, भारतीय संविधान सभेची स्थापना १९४६ मध्ये झाली. सभेत एकूण ३८९ सदस्य होते. त्यापैकी २९२ सदस्य ब्रिटिश प्रांतांमधून, ४ सदस्य मुख्य आयुक्तांच्या प्रांतांमधून आणि ९३ सदस्य भारतीय संस्थानिकांचे प्रतिनिधी होते. संविधान सभेच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्षपणे प्रौढ मतदानाच्या आधारे

नव्हती, तर अप्रत्यक्षपणे एकल संक्रमणीय मताच्या पद्धतीने केली गेली. या पद्धतीमुळे प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व सुनिश्चित होते. सदस्य १९३५ च्या कायदानुसार नुकत्याच स्थापन करण्यात आलेल्या प्रांतिक कायदेमंडळांच्या निर्वाचित सदस्यांकडून निवडून दिले गेले. जुलै-ऑगस्ट १९४६ मध्ये ब्रिटिश प्रांतांसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. काँग्रेसने २०८ जागा जिंकल्या, मुस्लिम लीगने ७३ जागा जिंकल्या आणि उर्वरित १५ जागा इतर पक्ष आणि अपक्षांनी जिंकल्या. संस्थानिकांनी संविधान सभेत भाग न घेतल्याने त्यांच्या ९३ जागा रिक्त राहिल्या. या प्रकारे, संविधान सभेत विविध धर्म, जाती आणि जमातींचे प्रतिनिधित्व होते. हिंदू, मुस्लिम, शिख, पारसी, अँग्लो-इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला यांचे प्रतिनिधित्व होते. घटना समितीची बैठक १९४६ मध्ये दिल्ली येथे सुरू झाली. घटना समितीने संविधानाचा मसुदा तयार केला आणि १९४९ मध्ये तो संसदेने मंजूर केला. भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. जगातील कोणत्याही देशाचे संविधान निर्माण करताना त्या देशाचे जे उद्दिष्ट आहेत त्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी घटनेची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. हे उद्दिष्टे सहसा नागरिकांच्या स्वतंत्र समता आणि बंधुत्वाला आणि त्यांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्णत्वाला नेण्यासाठी असतात. भारतीय स्वतंत्र लढ्यातून जन्माला आलेल्या जनतेच्या स्वातंत्र्य, न्याय आणि समानतेच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब भारतीय राज्यघटनेत दिसून येते. भारताच्या विविधतेतून एकता निर्माण करण्यासाठी भारतीय संविधानात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

जगातील कोणत्याही संविधानावर त्या देशाची संस्कृती आणि संत साहित्यातील मानवी मुल्यांचा प्रभाव पडलेला दिसून येतो. भारतात गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह आणि संत नामदेव यांच्यासारख्या संतांनी समाजाला शांतता, प्रेम आणि समानतेचा संदेश दिला. या संत साहित्यातून मानवी मूल्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. भारतीय संविधानातही हे मूल्ये अंतर्भूत केल्याचे दिसून येतात. स्वतंत्रतेपूर्वी ब्रिटिश राजवटीमुळे भारतीय जनता होरपळून निघाली होती. त्यावेळी भारतीय नागरिकांना कोणत्याही मानवी हक्काची हमी नव्हती. चंद्रशेखर आझाद, भगतसिंग आणि राजगुरू यांनी भारतीय स्वातंत्र्यासाठी प्राणाची आहुती दिली. या तरुणांमधूनही मानवी मूल्यांचा पुरस्कार दिसून येतो. भारतीय संविधानाचा गाभा म्हणजे मानवी मूल्यांचे रक्षण आणि संवर्धन. संविधानातील मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे याद्वारे मानवी मूल्यांचे रक्षण केले जाते.

मानवी मूल्य म्हणजे समाजाच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेल्या तत्त्वे आणि विश्वास. प्रामाणिकपणा, सत्य, अहिंसा, शांतता, सहकार्य, प्रेम आणि आदर ही काही सामान्य मानवी मूल्ये आहेत. भारतीय संविधानात या सर्व मूल्यांचा समावेश आहे. डॉ. राधाकमल मुखर्जी यांच्या मते, "मूल्य म्हणजे समाजात मान्यता प्राप्त इच्छा आणि उद्दिष्टे." मूल्यांचे आंतरिकरण हे शिकणे किंवा सामाजिककरणाच्या प्रक्रियेद्वारे होते. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून, मूल्य म्हणजे अशा कसोटी ज्याद्वारे समूह किंवा समाज व्यक्ती, उद्दिष्टे आणि इतर सामाजिक-सांस्कृतिक वस्तूंच्या महत्त्वाचे निर्णय घेतात. मानवी मूल्य म्हणजे ज्या गोष्टींना सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यता असते आणि त्याचबरोबर त्याला नैतिक अधिष्ठान असते. भारतीय संविधानात या सर्व मूल्यांचा समावेश आहे.

व्हॉल्टेर म्हणतात "समोरच्याचे मत माझ्या विरोधात असले तरी त्याचे मत मांडण्याचा अधिकार अबाधित राहिले पाहिजे अशा प्रकारचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे सर्वोच्च मूल्य शासन व्यवस्थे कडून जोपासले पाहिजे हे श्रेष्ठ दर्जाच्या लोकशाहीचे लक्षण आहे". सद्या मात्र भारतीय राजकारणात शासनांच्या धोरणाचा विरोध म्हणजे राजद्रोह मनाला जातो. अभिव्यक्ती स्वतंत्र्याची गळचेपी करण्याचे धोरण चालू आहे. भारतीय संविधानातील सरनाम्यात आपणास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या बरोबर च मानवीमूल्य देखील दिसून येतात. सरनाम्याला संविधानिक भाग मानला जात नसला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भरती खटल्यात सरनाम्याला संविधानाचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

भारतीय संविधानाचा सरनामा आणि मानवी मूल्य :

भारतीय राज्यघटनेत पूर्णतः मानवी मूल्य व्यक्त होतात. घटनांच्या सरनाम्यात मूलभूत तत्त्वे आणि घटनेच्या

पायाभूत तत्त्वज्ञानाची अनुभूती दिसून येते. घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वाचा थोडक्यात परिचय करून देणे हे सरनाम्याचे उद्दिष्ट असते. ती सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य, न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, मानवी प्रतिष्ठा आणि भारताची एकता आणि एकात्मता ही सरनाम्यातील मानवी मूल्य आपणास पाहता येतील.

सार्वभौम असणे म्हणजे संपूर्ण राजकीय स्वातंत्र्य आणि सर्वोच्च सत्ता असणे होय, याचाच अर्थ भारतीय शासन व्यवस्था येथील जनता ही अंतर्गत दृष्ट्या शक्तिशाली आणि बाह्य नियंत्रण मुक्त आहे. भारताने धर्मनिरपेक्ष लोकशाही शासन व्यवस्था स्वीकारली यात उदात्त मानवी मूल्य जोपासणारी शासन व्यवस्था भारतीय राज्यघटनेने निर्माण केली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात यामुळे आपली एक वेगळी ओळख निर्माण झाली. संविधानात सार्वभौमत्व कोणापाशी आहे याचा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी भारतीय संविधानातील सरनाम्यातील पहिले वाक्य हे जनतेचे सार्वभौमत्व मान्य करणारे व या अर्थानेच जनता हीच शासन संस्था निर्माण करते देशाचा कारभार जनतेतून निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी मार्फत चालत असतो. सत्ता परिवर्तन हे देखील भारतीय जनताच ठरवते. या मूळे येथील जनता हि सार्वभौम आहे. समाजवादी व्यवस्था निर्माण करून सामाजिक व आर्थिक विषमतेला छेद देण्याचे काम केले आहे. खरे तर धर्मवर आधारित राष्ट्र हे मानवी मूल्याचे तत्त्वे स्वीकारू शकत नाही. भारतीय संविधानाने कोणत्याही धर्माला राजश्रय दिलाने त्यामुळे भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. या च बरोबर लोकशाही, गणराज्य असे येथील कार्यकारी, प्रमुख राष्ट्र प्रमुख प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष पद्धतीने लोकांना मार्फत निवडून दिले जातात. संविधानिक सरनाम्यात आणखी एक गीष्ट नमूद केली ती म्हणजे स्वातंत्र्य आणि न्याय या बाबी मानवी मूल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याचे दिसून येत. बंधुभाव अशारख्य मानवी मूल्य जोपासण्या या सर्व बाबींचा समावेश संविधानिक सरनाम्यात दिसून येतात.

१) न्याय:

न्याय ही एक मूलभूत मानवी गरज आहे. न्याय प्रस्थापित केल्याने समाजातील सर्व घटकांना समान संधी आणि संसाधने उपलब्ध होतात. यामुळे सर्वांचे कल्याण होण्यास मदत होते. सर्वांना आपल्या प्रगतीची संधी मिळवून देणे म्हणजे न्याय होय. सर्व लोकांचे कल्याण होईल या दृष्टीने उपाय योजना करणे म्हणजे न्याय प्रस्थापित करणे होय. भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशिकामध्ये न्यायाचे तीन प्रकार सांगितले आहेत:

सामाजिक न्याय:

सामाजिक न्यायामुळे समाजातील सर्व घटकांना समान संधी मिळतात. यामुळे समाजातील विषमता कमी होते आणि सर्वांचे कल्याण होण्यास मदत होते. सामाजिक

न्यायामुळे समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था निर्माण होते. जात, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, जन्मस्थान अथवा लिंग यावर आधारित कोणताही भेदभाव करू नये. सर्वांचा दर्जा माणूस म्हणून सारखाच असतो.

आर्थिक न्याय:

आर्थिक न्याय म्हणजे प्रत्येकाला आपले आणि कुटुंबाचे पालनपोषण करण्याचा हक्क असावा. गरिबी दूर करण्यासाठी प्रत्येकाला समान संधी आणि संसाधने उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. आर्थिक न्यायामुळे प्रत्येकाला आपले आणि कुटुंबाचे पालनपोषण करण्याची संधी मिळते. यामुळे समाजातील गरिबी कमी होते आणि सर्वांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होते. आर्थिक न्यायामुळे समाजातील आर्थिक विषमता कमी होते.

राजकीय न्याय;

राजकीय न्याय म्हणजे राज्यकारभारात भाग घेण्याचा सर्वांना समान हक्क असावा. प्रौढ मतदान पद्धतीमुळे सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे. राजकीय न्यायामुळे सर्व नागरिकांना राज्यकारभारात भाग घेण्याची संधी मिळते. यामुळे समाजातील लोकशाही मूल्ये मजबूत होतात आणि सर्वांचे प्रतिनिधित्व होते. राजकीय न्यायामुळे समाजातील राजकीय विषमता कमी होते.

२) स्वातंत्र्य -

भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला स्वातंत्र्य दिले आहे. हे स्वातंत्र्य व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे. स्वातंत्र्य म्हणजे आपल्यावर कोणतेही जाचक, अयोग्य निर्बंध नसणे. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या इच्छेनुसार जगण्याचा अधिकार आहे. विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे भारतीय संविधानातील एक महत्त्वाचे मूलभूत हक्क आहे. या हक्काचा अर्थ असा की प्रत्येकाला आपले मत आणि विचार मुक्तपणे व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. या हक्काच्या आधारे प्रत्येक व्यक्ती समाजात आपले योगदान देऊ शकते.

श्रद्धा, समजुती व उपासनेच्या स्वातंत्र्यातून प्रामुख्याने धार्मिक स्वातंत्र्य व्यक्त होते. भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे. या हक्काचा अर्थ असा की प्रत्येकाला त्याच्या इच्छेनुसार धर्म आणि पंथ निवडण्याचा अधिकार आहे. स्वातंत्र्य हे एक महत्त्वाचे मानवी मूल्य आहे. स्वातंत्र्यामुळे व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व विकसित होते आणि समाजाची प्रगती होते. भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला स्वातंत्र्य दिले आहे, जे मानवी मूल्यांचे रक्षण करते.

३) समता -

उद्देशिकेने भारतीय नागरिकांना दर्जा आणि संधी याबाबतीत समतेची हमी दिली आहे. समता ही एक महत्त्वाची संकल्पना आहे जी भारतीय संविधान आणि मानवी मूल्यांना जोडते. भारतीय संविधानाच्या कलम १४ मध्ये समानतेचे तत्त्व घोषित केले आहे. या कलमानुसार,

भारतातील सर्व नागरिकांना समान अधिकार आणि संरक्षण प्राप्त आहे, भेदभाव न करता. हा अधिकार जन्म, लिंग, धर्म, जात, वंश, भाषा, प्रदेश किंवा इतर कोणत्याही आधारावर दिलेला नाही. आपल्या विकासाच्या संधी सर्वांना प्राप्त होतील, त्या उपलब्ध करून देताना कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. मानवी मूल्यांमध्येही समता हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. मानवी मूल्ये म्हणजे असे मूल्ये जी सर्व मानवांसाठी समान असतात. या मूल्यांमध्ये न्याय, स्वातंत्र्य, मानवाधिकार आणि समानता यांचा समावेश होतो. समता ही मानवी मूल्यांपैकी एक महत्त्वाची संकल्पना आहे कारण ती सर्व लोकांना समान अधिकार आणि संधी देते.

४) बंधुता -

बंधुता ही भारतीय संविधानाच्या उद्दिष्ट उद्देशिकेतील एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व आहे. बंधुता म्हणजे भारतीय नागरिकांमध्ये आत्मीयता, सहानुभूती आणि परस्पर आदराची भावना असणे. जेव्हा प्रत्येक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीचा आदर करतो आणि तिच्या स्वातंत्र्य आणि हक्काचा सन्मान करतो, तेव्हा बंधुभाव वाढतो. बंधुभावाच्या वाढीमुळे भारतीय समाजात समता आणि न्यायाची स्थापना होण्यास मदत होते..

मूलभूत हक्क आणि मानवी मूल्य :

भारतीय संविधानात "मूलभूत हक्क" हे संविधानाच्या भाग III मध्ये प्रदान केलेले अधिकार कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना समानतेने दिले आहेत. हे अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी लागू आहेत

भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्कांची यादी

- समानतेचा हक्क (अनुच्छेद १४-१८)
- स्वातंत्र्याचा हक्क (अनुच्छेद १९-२२)
- धर्माचा हक्क (अनुच्छेद २६-२८)
- सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क (अनुच्छेद २९-३०)
- घटनात्मक उपयोजनाचा हक्क (अनुच्छेद ३२)

मानवी मूल्ये ही अशी तत्त्वे आहेत जी मानवी अस्तित्वाचे मूलभूत स्वरूप निश्चित करतात. या मूल्यांमध्ये स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुभाव, मानवी प्रतिष्ठा, मानवाधिकार इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. मूलभूत हक्क आणि मानवी मूल्ये या दोन्ही गोष्टी भारतीय संविधानात समाविष्ट आहेत. मूलभूत हक्क हे नागरिकांना दिलेल्या कायदेशीर अधिकार आहेत, तर मानवी मूल्ये ही सर्व मानवांसाठी सार्वत्रिक तत्त्वे आहेत. मूलभूत हक्क मानवी मूल्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचे साधन आहेत. मूलभूत हक्कांच्या माध्यमातून, भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला मानवी मूल्यांचे अनुसरण करण्याचे अधिकार आणि संरक्षण प्रदान केले आहे. मानवी मूल्यांपैकी एक

म्हणजे स्वातंत्र्य. मूलभूत हक्कांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, विश्वास स्वातंत्र्य आणि संघटनेचे स्वातंत्र्य यांचा समावेश होतो. हे अधिकार नागरिकांना त्यांच्या स्वातंत्र्याचा वापर करण्याचे अधिकार देतात. मूलभूत हक्क आणि मानवी मूल्ये या दोन्ही गोष्टी भारतीय संविधानाच्या केंद्रस्थानी आहेत. या दोन्ही गोष्टी एकत्रितपणे भारताला एक लोकशाही आणि समतामूलक समाज बनवण्यास मदत करतात.

मानवी मूल्य ही एक व्यापक संकल्पना आहे जी मानवी जीवनात महत्त्वाच्या असलेल्या तत्त्वे, विश्वास आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा संदर्भ देते. मानवी मूल्यांचा उदय समाजाच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या काळात झाला आणि ते आजही मानवी समाजाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. भारतीय संविधान हे एक घटनात्मक दस्तऐवज आहे जे भारताची राज्यव्यवस्था आणि लोकशाही याना मार्गदर्शक व मानवी मूल्यांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याचे काम करते. संविधानातील अनेक कलमे मानवी मूल्यांना प्रोत्साहन देतात आणि त्यांचे रक्षण करतात.

निष्कर्ष :

- १) भारतीय संविधानात मानवी मुल्यांना कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त करून दिले आहे.
- २) भारतीय संविधानावर भारतीय संस्कृती आणि संत साहित्याचा प्रभाव असल्याचे दिसून येते.
- ३) भारतीय संविधानात सामाजिक न्याय स्थापन करण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे.
- ४) भारतीय संविधानात भारतातील सर्व जाती, धर्म आणि संप्रदाय यातील सर्व स्त्री -पुरुष यांना समान मूलभूत हक्क व अधिकार निर्विवाद पणे दिले आहेत.
- ५) भारतीय संविधान हे अंतिमतः जात, धर्म आणि संप्रदाय या पलीकडे जाऊन मानसाच्या प्रतिष्ठेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.

संदर्भ ग्रंथ :

1. भारतीय शासन आणि राजकारण - प्रा. डी. एच. मेहत्रे, प्रा. राजशेखर सोलापुरे, अरुणा प्रकाशन लातूर
2. समाजशास्त्र संकल्पना आणि सिद्धांत डॉ. प्रदीप आगलावे, साईनाथ प्रकाशन नागपूर
3. भारतीय गणराज्याचे शासन आणि राजकारण - डॉ. भास्कर लक्ष्मण भोळे, पिंपळापुणे बुक डिस्ट्रीब्युटर्स